
Identity in the Shadow of Care:

The Role of Caregiver Identity and Its Implications for Psychological Counseling of Family Members of Individuals with Mental Illness

Ina Glomb, M.Sc., Beratungspsychologie, Apollon Hochschule für Gesundheitswirtschaft Bremen, Deutschland, Zusammenfassung Masterthesis, 2025 unter Betreuung von Prof. Dr. Mary Sengutta und Clemens Klinke

Abstract

This study explores caregiver identity among family members of individuals with mental illness and its impact on psychological well-being, self-care, and counseling needs. A total of 132 participants were surveyed to assess caregiver identity, caregiving burden, and coping strategies. Findings indicate that identifying with the caregiving role enhances motivation and responsibility but does not automatically increase psychological burden. Key resources for caregivers include psychoeducation, self-care, boundary-setting, peer support, and practical coping strategies. Self-directed research is often experienced as more effective than formal counseling services. Gender and type of mental illness influence caregiver identity, with women and relatives of individuals with affective disorders exhibiting stronger identification with the caregiving role. The study highlights the need for multimodal, individualized counseling approaches that integrate psychoeducational content, peer support, and systemic as well as cognitive-behavioral methods to effectively support caregivers in their complex role.

Keywords: Caregiver Identity, Caregiver Burden, Mental Illness, Family Caregivers, Psychological Counseling, Self-Care, Psychoeducation, Peer Support, Mental Health Support, Caregiving Strategies

Introduction

Mental illnesses have a profound impact on the lives of affected individuals and their families. Balancing caregiving responsibilities with self-care represents a challenge even for professionals (Siebert & Siebert, 2005) and is often even more complex for family caregivers, who provide both emotional and practical support, with direct effects on the family system (Maly-Motta, 2023). Social role expectations can conflict with individual needs (Wissing, 2024).

Identification with the caregiving role, known as *caregiver identity*, is central, as it influences both behavior and self-perception (Flaiz & Bauch, 2021). Family caregivers are exposed to a wide range of psychological, physical, and social burdens that can negatively affect their well-being and quality of life (Phillips et al., 2021). The support needs of caregivers are often underestimated, as counseling services and empirical research in German-speaking countries remain limited (Jahn et al., 2023).

Targeted counseling can help family members cope with the challenges arising from the illness of a loved one. The aim of this study is to describe caregiving and caregiver burden, analyze the burdens experienced by relatives, and examine the role of counseling in mitigating these challenges.

Methods

The *Caregiver Identity Role Scale* (CRIS, Siebert & Siebert, 2005) was used to measure identification with the caregiving role. The German adaptation was conducted using a parallel translation process by three qualified professionals. In the original study, reliability was $\alpha=0.81$; present study, $\alpha=0.79$.

The *Assessment of Resources and Risks of Older Family Caregivers* (ARR, Budnick et al., 2012) was applied to assess psychological burden, resources, and support needs of caregivers. In the original study, the reliability for the psychological profile was $\alpha=0.71$; present study, $\alpha=0.68$.

The *Family Caregiver Resilience and Burden Questionnaire* (FARBE, Fellgiebel et al., 2024) was used to collect data on self-care, resilience, and burden. For this study, four items were extracted. The scale was not used as a standardized full instrument but served as a descriptive supplement.

Literature Analysis

A systematic literature review was conducted based on 47 sources, including scientific publications from 2019 onwards, self-help literature, and caregiver accounts. Inclusion criteria required relevance to family members of individuals with mental illness. Sources were categorized according to burdens (symptoms, dysfunctional behaviors, emotional states, family and social dynamics) and relief strategies (self-help, communication and behavioral adjustments, external support). The results are interpreted within this framework.

Results

The sample consisted of 132 family members of individuals with mental illness (25 male, 104 female, 3 diverse), aged between 18 and 72 years ($M=33$). Most participants supported parents (36%), partners (20%), or siblings (16%).

Thirty-two percent of the mentally ill individuals either lived with their relatives in a shared household (20%) or were supported by relatives in their own apartment (12%). The most common diagnoses were affective disorders (43%, of which 37% were depression), followed by neurotic, stress-related, and somatoform disorders (20%), substance use disorders (12%), personality disorders (10%), and schizophrenia spectrum disorders (8%). According to relatives' assessments, 18% of the individuals demonstrated non-compliance with diagnostic or therapeutic recommendations.

The primary source of information for caregivers was self-directed research (76%), followed by medical or therapeutic counseling (43%) and counseling centers (15%). Satisfaction with these sources was on average 3.68/5 for self-directed research, 3/5 for self-help groups and online counseling, and 2.56/5 for triage or structured dialogue sessions. Satisfaction increased when multiple sources were used.

Key strategies for relieving caregiver burden included acceptance of the illness (74%), psychoeducation (68%), self-care measures (58%), and boundary-setting (53%). Applied communication strategies (40%) and peer ex-

change (37%) were also considered particularly relevant in both the study sample and the literature. Open-ended responses revealed additional individual needs that are currently insufficiently addressed in the literature. These include concrete strategies for daily life and crisis situations, reliable online information sources, more time for counseling sessions, empathetic and respectful guidance tailored to caregivers, and recognition of caregivers' expertise by healthcare professionals.

Women reported assuming the caregiver role earlier in life and showed stronger identification with the role. Caregivers of individuals with eating disorders or affective disorders reported higher levels of burden and a more pronounced caregiver identity. The ability to set boundaries positively correlated with psychological well-being, while the use of formal counseling services had no significant impact on overall life satisfaction. Non-compliance by the cared-for individual was perceived as particularly stressful, especially when it limited caregiving and support in daily life.

Discussion

The findings indicate that identification with the caregiving role strengthens motivation and a sense of responsibility among family caregivers but does not necessarily lead to higher psychological burden. The results further suggest that relatives of individuals with affective disorders experience increased psychological strain, confirming previous research (Agarwal et al., 2017; Liang et al., 2024).

Self-directed research and self-care emerged as central resources that enhance caregivers' well-being and sense of competence. Boundary-setting and the deliberate use of communication strategies were positively correlated with psychological well-being, while the utilization of formal counseling services had only a limited effect on general life satisfaction. Non-compliance by the person with mental illness represented a significant stressor, particularly when it constrained the caregiver's ability to provide effective support in everyday life.

The results emphasize the importance of multimodal counseling approaches combining psychoeducational content, practical strategies, individualized guidance, and empathetic support. Self-directed information gathering was often perceived as more satisfying than traditional counseling services, while a combination of peer support, systemic counseling methods, and cognitive-psychological approaches demonstrated the highest potential for effectively supporting caregivers.

Women reported a stronger and earlier identification with the caregiving role—a pattern that may be explained by cultural and social factors but does not fully reflect the current societal context. Caregivers of individuals with eating disorders or affective disorders showed particularly high caregiver identity scores, reflecting the complexity and intensity of caregiving in these settings (Padierna et al., 2013; Iwanowa, 2021). The data confirm that boundary-setting (Prinz, 2023) and maintaining personal resources are essential for psychological well-being (Ahlborg et al., 2024; Liang et al., 2024), whereas formal support alone is insufficient. Motivation sustained by recognition and appreciation from the care recipient appears to promote continued caregiving engagement.

Psychoeducation, self-care (Wissing, 2024; Leith et al., 2018), peer support (Stützel, 2024; Lang et al., 2024), and specific behavioral strategies were identified as effective coping resources. Limitations include the predominance of female and student participants, restricting the generalizability of findings. Future research should include male caregivers, siblings of individuals with mental illness, and relatives of forensic psychiatric patients.

Reliability analyses indicated strong alignment with the original scales: Caregiver Identity Role Scale (CRIS, Siebert & Siebert, 2005) $\alpha = 0.81$ in the original study, $\alpha = 0.79$ in the present study; Assessment of Resources and Risks of Older Family Caregivers (ARR, Budnick et al., 2012) $\alpha = 0.71$ in the original study, $\alpha = 0.68$ in this study.

Conclusion

This study highlights that tailored support for family members of individuals with mental illness must account for individual burdens and illness profiles. Psychoeducation, self-care, peer counseling, and systemic as well as cognitive-psychological methods represent key resources for caregivers. Boundary-setting, effective communication strategies, and practical coping guidance significantly contribute to psychological well-being.

Future research should focus particularly on male caregivers, siblings of mentally ill individuals, and relatives of forensic psychiatric patients. Multimodal, targeted counseling interventions that combine individualized guidance, practical coping strategies, and empathetic support are essential to effectively reduce the burden on family caregivers and strengthen their resilience in the long term.

Literature

Agarwal, M., Kushwaha, A., Nischal, A., Kar, S., Gupta, B., Tripathi, A., & Agarwal, A. (2017). Burden of Care in the Caregivers of Patients with Anxiety Disorders. *Indian Journal of Social Psychiatry*, 33(22). doi:10.4103/0971-9962.200092

Ahlborg, M., Nygren, J. M., Svedberg, P., & Regbar, S. (2024). Resilience in children of parents with mental illness, alcohol or substance misuse—An integrative review. *Nursing Open*, 11(2219). doi:10.1002/nop2.2219

Budnick, A., Kummer, K., Blüher, S., & Dräger, D. (2012). Pflegende Angehörige und Gesundheitsförderung. Pilotstudie zur Validität eines deutschsprachigen Assessments zur Erfassung von Ressourcen und Risiken älterer pflegender Angehöriger (ARR). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 45, 201–211. doi:10.1007/s00391-011-0278-y

Fellgiebel, A., Geschke, K., Kühnlein, L., Vähjunker, D., & Wuttke, A. (2024). Fragebogen zur Angehörigen-Resilienz und -Belastung (2. Ausg.). Berlin: Zentrum für Qualität in der Pflege.

Flaiz, B., & Bauch, S. (2021). Identität und Selbstwertgefühl der Pflege. In A. H. Simon (Hrsg.), *Pflege auf dem Weg. Festschrift zur Emeritierung von Prof.in Dr. Elisabeth Holoch* (S. 1–2). Stuttgart: Duale Hochschule Baden-Württemberg, Studienzentrum Gesundheitswissenschaften & Management.

Iwanowa, I. (2021). Family Dynamics in Psychotherapy in Adolescents with Anorexia. *The Global Psychotherapist*, 1(1), 51–59. doi:10.52982/ikj139

Jahn, I., Jelinek, L., Moritz, S., & Stengler, K. (2022). Psychische Belastungen bei Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen während der Covid-19 Pandemie. *Psychiatrische Praxis*, 50, 241–249. doi:10.1055/a-1997-9592

Lang, C., Plock, S., Rudloff, B., & Lencer, P. D. (2024). Recovery orientierte Behandlung und Genesungsbegleitung in der Psychiatrie. *Der Nervenarzt*, 95, 71–79. doi:10.1007/s00115-023-01586-1

Leith, J. E., Jewell, T. C., & Stein, C. H. (2018). Caregiving Attitudes, Personal Loss, and Stress-Related Growth Among Siblings of Adults with Mental Illness. *Journal of Child and Family Studies*, 27, 1193–1206. doi:10.1007/s10826-017-0965-4

Liang, J., Aranda, M., Jang, Y., & Wilber, K. (2024). The Role of Social Isolation on Mediating Depression and Anxiety among Primary Family Caregivers of Older Adults: A Two-Wave Study. *International Journal of Behavioral Medicine*, 31, 445–458. doi:10.1007/s12529-023-10227-5

Maly-Motta, H. (2023). Gestresste Eltern. Belastungsaspekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Familie. Wiesbaden: Springer. doi:10.1007/978-3-658-41224-1

Padierna, A., Martin, J., Agui, U., Gonzalez, N., Munoz, P., & Ma Quintana, J. (2013). Burden of caregiving amongst family caregivers of patients with eating disorders. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48, 151–161. doi:10.1007/s00127-012-0525-6

Phillips, R., Durkin, M., Engward, H., Cable, G., & Iancu, M. (2021). The impact of caring for family members with mental illnesses on the caregiver: a scoping review. *Health Promotion International*, 38, 1–38. doi:10.1093/heapro/daac049

Prinz, S. (2023). Angehörige von Menschen mit Borderline: Experteninterviews zur Erhebung der Belastungen und Bewältigungsstrategien. Universität Graz, Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung, Graz.

Siebert, D. C., & Siebert, C. F. (2005). The Caregiver Role Identity Scale: A Validation Study. *Research on Social Work Practice*, 15(3), 204–212. doi:10.1177/1049731504272779

Stützel, K. (2024). Betroffenenwissen in Selbsthilfegruppen. Empirische Befunde im Themenfeld Verlust und Trauer. *Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit*, 1, 175–194. doi:10.30424/OEJS2406175

Wissing, C. (2024). Von der Pflegepraktikerin zur Pflegelehrerin. Entwicklung eines pflegepädagogischen Selbstverständnisses angehender Lehrpersonen am Beispiel der Praxisbegleitung. Dissertation. München.

Cite as: Glomb, I. (2025). Identität im Schatten der Fürsorge: Die Bedeutung der Caregiver Identity und ihre Implikationen für die psychologische Beratung von Angehörigen psychisch Erkrankter. Apollon Hochschule für Gesundheitswirtschaft. Doi: 10.5281/zenodo.17543737

Identität im Schatten der Fürsorge:

Die Bedeutung der Caregiver Identity und ihre Implikationen für die psychologische Beratung von Angehörigen psychisch Erkrankter

Ina Glomb, M.Sc., Beratungspsychologie, Apollon Hochschule für Gesundheitswirtschaft Bremen, Deutschland, Zusammenfassung Masterthesis, 2025 unter Betreuung von Prof. Dr. Mary Sengutta und Clemens Klinka

Abstract

Diese Studie untersucht die Caregiver Identity bei Angehörigen psychisch erkrankter Personen und deren Einfluss auf psychisches Wohlbefinden, Selbstfürsorge und Beratungsbedarfe. Anhand von 132 Befragten wurden Caregiver Identity, Belastungen und Bewältigungsstrategien analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Identifikation mit der pflegenden Rolle Motivation und Verantwortungsbewusstsein stärkt, jedoch nicht automatisch zu höherer psychischer Belastung führt. Zentrale Ressourcen für Angehörige sind Psychoedukation, Selbstfürsorge, Grenzsetzung, Peer-Support und praktische Handlungsstrategien. Eigenrecherche wird häufig als wirksamer erlebt als formale Beratungsangebote. Unterschiede nach Geschlecht und Art der Erkrankung der Angehörigen zeigen, dass Frauen und Angehörige von Personen mit affektiven Erkrankungen eine stärkere Caregiver Identity aufweisen. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit multimodaler, individualisierter Beratungsansätze, die psychoedukative Inhalte, Peer-Unterstützung sowie systemische und kognitionspsychologische Methoden kombinieren, um Angehörige wirksam zu entlasten.

Keywords: Caregiver Identity, Caregiver Burden, psychische Erkrankung, Angehörige, psychologische Beratung, Selbstfürsorge, Psychoedukation, Peer Support, Family Caregivers, Mental Health Support

Einleitung

Psychische Erkrankungen beeinflussen das Leben Erkrankter und ihrer Familien erheblich. Die Vereinbarkeit von Fürsorge und Selbstfürsorge stellt selbst für Fachkräfte eine Herausforderung dar (Siebert & Siebert, 2005) und ist für pflegende Angehörige oft noch komplexer, da sie emotional und praktisch unterstützen und dies direkte Auswirkungen auf das Familiensystem hat (Maly-Motta, 2023). Soziale Rollenanforderungen können im Widerspruch zu individuellen Bedürfnissen stehen (Wissing, 2024). Die Identifikation mit der pflegenden Rolle, die sogenannte Caregiver Identity, ist zentral, da sie Verhalten und Selbstwahrnehmung beeinflusst (Flaiz & Bauch, 2021). Angehörige sehen sich zudem vielfältigen psychischen, physischen und sozialen Belastungen gegenüber, die ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität beeinträchtigen (Phillips et al., 2021). Der Unterstützungsbedarf von Angehörigen wird häufig unterschätzt, da beraterische Angebote und wissenschaftliche Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum begrenzt sind (Jahn et al., 2023). Gezielte Beratung kann helfen, die Herausforderungen durch die Erkrankung der Familienmitglieder zu bewältigen. Ziel dieser Untersuchung ist es, Caregiving und Caregiver Burden darzustellen, die Belastungen Angehöriger zu analysieren und die Rolle von Beratung zu beleuchten.

Datenerhebung

Caregiver Identity Role Scale (CRIS, Siebert & Siebert, 2005) zur Messung der Identifikation mit der Rolle als pflegender Angehöriger. Die deutsche Adaption erfolgte mittels Parallelübersetzung durch drei fachlich qualifizierte Personen. Originalstudie: $\alpha = 0,81$, vorliegende Untersuchung: $\alpha = 0,79$.

Assessment zur Erfassung von Ressourcen und Risiken älterer pflegender Angehöriger (ARR, Budnick et al., 2012), erfasst psychische Belastungen, Ressourcen und Unterstützungsbedarfe bei pflegenden Angehörigen. In der Originalstudie für das psychische Profil: $\alpha = 0,71$ und $\alpha = 0,68$ in der vorliegenden Untersuchung.

Fragebogen zur Angehörigen-Resilienz und -Belastung (FARBE, Fellgiebel et al., 2024), zur Erhebung von Selbstfürsorge, Resilienz und Belastung. In der vorliegenden Studie wurden vier Items extrahiert. Die Skala wird nicht als standardisierte Ganzskala verwendet, sondern dient zur ergänzenden deskriptiven Erfassung.

Literaturanalyse

Die systematische Literaturanalyse basierte auf 47 Quellen, darunter Fachliteratur ab 2019, Selbsthilfeliteratur und Erfahrungsberichte von Angehörigen. Auswahlkriterium war der Bezug zu psychisch erkrankten Angehörigen. Kategorisiert wurde nach Belastungen (Symptome, dysfunktionale Verhaltensweisen, emotionale Zustände, familiäre und soziale Dynamiken) sowie Strategien zur Entlastung (Selbsthilfe, Kommunikations- und Verhaltensänderungen, externe Unterstützung). Die Ergebnisse werden vor diesem Hintergrund interpretiert.

Ergebnisse

Die Stichprobe umfasst 132 Angehörige psychisch Erkrankter (25 männlich, 104 weiblich, 3 divers), im Alter von 18 bis 72 Jahren ($M=33$), die überwiegend Eltern (36%), Partner, Partnerin (20%) oder Geschwister (16%) unterstützen.

32% der psychisch Erkrankten leben entweder mit ihren Angehörigen gemeinsam in einer häuslichen Gemeinschaft (20%) oder werden in einer eigenen Wohnung durch Angehörige unterstützt (12%). Die häufigsten Diagnosen betreuter Personen sind mit 43% affektive Störungen (davon Depressionen (37%), gefolgt von neurotischen, belastungs- und somatoformen Störungen (20%), Abhängigkeitserkrankungen (12%), Persönlichkeitsstörungen (10%) sowie Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises (8%). 18% der Erkrankten zeigen nach Einschätzung ihrer Angehörigen Non-Compliance gegenüber diagnostischen oder therapeutischen Empfehlungen.

Die primäre Informationsquelle der Angehörigen ist die Eigenrecherche (76%), gefolgt von ärztlich-therapeutischer Beratung (43%) und Beratungsstellen (15%). Die Zufriedenheit mit den Informationsquellen liegt im Mittel bei 3,68/5 Punkten für Eigenrecherche, 3/5 Punkten für Selbsthilfegruppen und Onlineberatung sowie 2,56/5 Punkten für Trialoge. Die Zufriedenheit steigt, wenn mehrere Angebote genutzt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass zentrale Strategien zur Entlastung von Angehörigen psychisch Erkrankter, wie die Akzeptanz der Erkrankung (74%), Psychoedukation (68%), Maßnahmen

der Selbstfürsorge (58%) und das gezielte Setzen von Grenzen (53%). Angewandte Kommunikationsstrategien (40%) und der Austausch mit Peers (37%) sowohl in der Stichprobe als auch in der Literatur als besonders relevant gelten. Gleichzeitig zeigt die Analyse der offenen Nennungen, dass Angehörige zusätzlich individuelle Bedürfnisse äußern, die in der Literatur bisher nur eingeschränkt berücksichtigt werden.

Dazu gehören konkrete Handlungsstrategien im Alltag und in akuten Krisensituationen, seriöse Online-Informationsquellen, mehr Zeit für Beratungsgespräche, empathische und wertschätzende Beratung, die gezielt auf Angehörige zugeschnitten ist, ärztlich-therapeutische Anerkennung und Wertschätzung der Expertise Angehöriger.

Frauen nehmen die Rolle als Caregiver früher im Leben wahr und berichten von einer intensiveren Identifikation mit der Pflegerolle. Angehörige von Menschen mit Essstörungen und affektiven Erkrankungen berichten von höherer Belastung und zeigen eine ausgeprägte Caregiver Identity. Die Fähigkeit zur Grenzsetzung korreliert positiv mit dem psychischen Wohlbefinden, während die Inanspruchnahme formaler Beratungsangebote keinen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität der Angehörigen zeigt. Non-Compliance der Erkrankten wird als besonders belastend empfunden.

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass die Identifikation mit der Rolle als Caregiver die Pflegemotivation und das Verantwortungsbewusstsein von Angehörigen erhöht, jedoch nicht automatisch zu höherer psychischer Belastung führt. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass insbesondere Angehörige von Personen mit affektiven Erkrankungen ein erhöhtes Risiko für psychische Belastungen aufweisen, was die Ergebnisse früherer Studien (Agarwal et al., 2017; Liang et al., 2024) unterstützt.

Eigenrecherche und Selbstfürsorge erweisen sich als zentrale Ressourcen, die Wohlbefinden und Kompetenz der Angehörigen fördern. Grenzsetzung und der gezielte Einsatz von Kommunikationsstrategien korrelieren positiv mit psychischem Wohlbefinden, während die Nutzung formaler Beratungsangebote nur eingeschränkt die allgemeine Lebensqualität beeinflusst. Non-Compliance der Erkrankten stellt für Angehörige einen erheblichen Belastungsfaktor dar, insbesondere wenn sie deren Pflege und Unterstützung im Alltag einschränkt.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung multimodaler Beratungsansätze, die psychoedukative Inhalte, konkrete Handlungsstrategien, individuelle Beratung sowie empathische und wertschätzende Betreuung verbinden. Hierbei zeigte sich, dass Eigenrecherche häufig als zufriedenstellender erlebt wird als klassische Beratungsangebote, während eine Kombination aus Peer-Support, systemischem Beratungsansatz und kognitionspsychologischen Methoden das größte Potenzial bietet, Angehörige effektiv zu unterstützen.

Frauen berichten von einer stärkeren und früheren Identifikation mit der Caregiver-Rolle, was kulturell und sozialhistorisch erklärbar ist, aber nicht vollständig die beobachteten Unterschiede zwischen den Geschlechtern im aktuellen gesellschaftlichen Kontext abbildet. Angehörige von Personen mit Essstörungen oder affektiven Erkrankungen weisen eine besonders ausgeprägte Caregiver Identity auf, was auf die hohe Komplexität und Intensität der Betreuung in diesen Kontexten hinweist (vgl. Padierna et al., 2013, Iwanowa (2021)).

Die Daten bestätigen, dass Grenzsetzung (vgl. Prinz, 2023) und die Wahrung eigener Ressourcen für psychisches Wohlbefinden entscheidend sind (vgl. Ahlborg et al., 2024, Liang et al., 2024,), während die Inanspruchnahme formaler Unterstützung allein nicht ausreichend ist. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Motivation durch Anerkennung und Dankbarkeit der Erkrankten die Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft fördert. Psychoedukation, Selbstfürsorge (vgl. (Wissing, 2024, Leith et al., 2018)), Peer-Support (vgl. Stützel, 2024, Lange et al., 2024) und konkrete Handlungsstrategien gelten als wirksame Bewältigungsressourcen.

Limitationen betreffen die Stichprobe, die überwiegend aus Studierenden und weiblichen Angehörigen besteht, sowie die eingeschränkte Generalisierbarkeit auf die Gesamtbevölkerung. Weitere Forschung sollte männliche Angehörige, Angehörige psychisch erkrankter Geschwister und Angehörige von forensisch untergebrachten Personen stärker einbeziehen.

Die Reliabilitätsanalysen zeigen eine hohe Übereinstimmung mit den Originalskalen: Caregiver Identity Role Scale (CRIS, Siebert & Siebert, 2005) $\alpha = 0,81$ in der Originalstudie und $\alpha = 0,79$ in der vorliegenden Untersuchung, Assessment zur Erfassung von Ressourcen und Risiken älterer pflegender Angehöriger (ARR, Budnick et al., 2012) $\alpha = 0,71$ in der Originalstudie und $\alpha = 0,68$ in der vorliegenden Untersuchung.

Fazit

Die Studie verdeutlicht, dass gezielte Unterstützungsangebote für Angehörige psychisch Erkrankter individuelle Belastungen und Erkrankungsprofile berücksichtigen müssen. Psychoedukation, Selbstfürsorge, Peerberatung und systemische sowie kognitionspsychologische Ansätze erweisen sich als zentrale Ressourcen. Grenzsetzung, Kommunikationsstrategien und praktische Handlungsanleitungen tragen wesentlich zum psychischen Wohlbefinden bei.

Zukünftige Forschung sollte insbesondere folgende Gruppen stärker berücksichtigen: männliche Angehörige, Geschwister psychisch Erkrankter und Angehörige forensisch untergebrachter Personen. Zielgerichtete, multimodale Beratungsangebote, die individuelle Bedürfnisse, konkrete Handlungsstrategien und empathische Betreuung vereinen, sind entscheidend, um Angehörige psychisch Erkrankter zu unterstützen und deren Belastungen zu reduzieren.

Literatur

- Agarwal, M., Kushwaha, A., Nischal, A., Kar, S., Gupta, B., Tripathi, A., & Agarwal, A. (2017). Burden of Care in the Caregivers of Patients with Anxiety Disorders. *Indian Journal of Social Psychiatry*, 33(22). doi:10.4103/0971-9962.200092
- Ahlborg, M., Nygren, J. M., Svedberg, P., & Regbar, S. (2024). Resilience in children of parents with mental illness, alcohol or substance misuse—An integrative review. *Nursing Open*, 11(2219). doi:10.1002/nop2.2219
- Budnick, A., Kummer, K., Blüher, S., & Dräger, D. (2012). Pflegende Angehörige und Gesundheitsförderung. Pilotstudie zur Validität eines deutschsprachigen Assessments zur Erfassung von Ressourcen und Risiken älterer pflegender Angehöriger (ARR). *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 45, 201–211. doi:10.1007/s00391-011-0278-y
- Fellgiebel, A., Geschke, K., Kühnlein, L., Vähjunker, D., & Wuttke, A. (2024). Fragebogen zur Angehörigen-Resilienz und -Belastung (2. Ausg.). Berlin: Zentrum für Qualität in der Pflege.
- Flaiz, B., & Bauch, S. (2021). Identität und Selbstwertgefühl der Pflege. In A. H. Simon (Hrsg.), *Pflege auf dem Weg. Festschrift zur Emeritierung von Prof.in Dr. Elisabeth Holoch* (S. 1–2). Stuttgart: Duale Hochschule Baden-Württemberg, Studienzentrum Gesundheitswissenschaften & Management.
- Iwanowa, I. (2021). Family Dynamics in Psychotherapy in Adolescents with Anorexia. *The Global Psychotherapist*, 1(1), 51–59. doi:10.52982/ikj139
- Jahn, I., Jelinek, L., Moritz, S., & Stengler, K. (2022). Psychische Belastungen bei Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen während der Covid-19 Pandemie. *Psychiatrische Praxis*, 50, 241–249. doi:10.1055/a-1997-9592
- Lang, C., Plock, S., Rudloff, B., & Lencer, P. D. (2024). Recovery orientierte Behandlung und Genesungsbegleitung in der Psychiatrie. *Der Nervenarzt*, 95, 71–79. doi:10.1007/s00115-023-01586-1
- Leith, J. E., Jewell, T. C., & Stein, C. H. (2018). Caregiving Attitudes, Personal Loss, and Stress-Related Growth Among Siblings of Adults with Mental Illness. *Journal of Child and Family Studies*, 27, 1193–1206. doi:10.1007/s10826-017-0965-4
- Liang, J., Aranda, M., Jang, Y., & Wilber, K. (2024). The Role of Social Isolation on Mediating Depression and Anxiety among Primary Family Caregivers of Older Adults: A Two-Wave Study. *International*

Journal of Behavioral Medicine, 31, 445–458.

doi:10.1007/s12529-023-10227-5

Maly-Motta, H. (2023). Gestresste Eltern. Belastungsaspekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Familie. Wiesbaden: Springer.

doi:10.1007/978-3-658-41224-1

Padierna, A., Martin, J., Agui, U., Gonzalez, N., Munoz, P., & Ma Quintana, J. (2013). Burden of caregiving amongst family caregivers of patients with eating disorders. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48, 151–161. doi:10.1007/s00127-012-0525-6

Prinz, S. (2023). Angehörige von Menschen mit Borderline: Experteninterviews zur Erhebung der Belastungen und Bewältigungsstrategien. Universität Graz, Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung, Graz.

Siebert, D. C., & Siebert, C. F. (2005). The Caregiver Role Identity Scale: A Validation Study. *Research on Social Work Practice*, 15(3), 204–212.

doi:10.1177/1049731504272779

Stützel, K. (2024). Betroffenenwissen in Selbsthilfegruppen. Empirische Befunde im Themenfeld Verlust und Trauer. *Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit*, 1, 175–194. doi:10.30424/OEJS2406175

Wissing, C. (2024). Von der Pflegepraktikerin zur Pflegelehrerin. Entwicklung eines pflegepädagogischen Selbstverständnisses angehender Lehrpersonen am Beispiel der Praxisbegleitung. Dissertation. München.

Phillips, R., Durkin, M., Engward, H., Cable, G., & Iancu, M. (2021). The impact of caring for family members with mental illnesses on the caregiver: a scoping review. *Health Promotion International*, 38, 1–38. doi:10.1093/heapro/daac049

Zitation: Glomb, I. (2025). Identität im Schatten der Fürsorge: Die Bedeutung der Caregiver Identity und ihre Implikationen für die psychologische Beratung von Angehörigen psychisch Erkrankter. Apollon Hochschule für Gesundheitswirtschaft. Doi: 10.5281/zenodo.17543737